

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

И ГЛАВНЫЕ КРИТЕРИИ ИННОВАЦИИ

Вид работы: Статья

Предмет: Русский язык

Наука : Образование

Бобомурадова Юлдуз Садирдиновна учитель русского языка и литературы

Навоийская область, Карманинский район, Школа №28.

АННОТАЦИЯ: в статье проанализирован инновационный подход в системе обучения, указаны цели и критерии инновационной деятельности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инновационная деятельность, информационные образовательные ресурсы, технологические достижения, потенциал ребёнка, нравственное совершенство.

Инновационный подход в системе образования и главные критерии инновации

“Инновация “- это реализованное изменение, ставшее из возможного действительным. Инноваторы - креативно мыслящие люди, с творческой энергией созидателей, нацеленных на позитивные и конструктивные изменения преобразования. Педагогическая инновация – это процесс разработки, внедрения, тестирования и оценки новшеств в сфере образования, которые помогают эффективно достигать поставленных целей. Инновации и цели тесно связаны между собой: образовательный процесс со временем меняется, рынок труда предъявляет новые требования к будущим работникам, и обучение трансформируется, подстраивается под новые цели, для достижения которых нужны новые

педагогические методики, приёмы и способы. Главный критерий инновации – это её новизна и актуальность. Нововведения в образовании помогают достигнуть таких целей:

- Гуманизации, демократизации образовательного процесса;
- Интенсификации познавательной деятельности обучающихся;
- Повышении эффективности организации учебной и воспитательной работы;
- Видоизменения учебного материала с точки зрения методики и дидактики.

Реализовать поставленные цели помогают новые подходы, которые активно внедряются в педагогический процесс. Они являются основой для разработки новых методов и приёмов работы в учебных заведениях. Инновационные подходы в современном образовании – это базовый принцип, совокупность требований и целей, который является основой для новых технологий. Требование современного образования состоит не в том, чтобы дать ученикам как можно больший объем знаний, а в том, чтобы научить их учиться самостоятельно, не только знать, но и уметь оперировать полученной информацией.

Ребёнку нужно давать больше свободы творчества. Стоит поддерживать талантливых ребят, которым тесно в рамках школьной программы. Практика внедрения в школу проектов даёт школьнику возможность побыть в роли исследователя и усвоение материала идёт гораздо быстрее. Создание инновационных площадок на базе школы может стать толчком для определения собственных возможностей и профессионального ориентирования. Ученик уже в процессе обучения в старших классах сможет определиться с будущей специальностью. Главное не оказывать на него чрезмерного давления.

Основная цель инновационной деятельности в системе обучения - подготовка полноценного члена общества, готового продуктивно существовать в постоянно изменяющихся современных условиях. В настоящее время образование должно быть направлено на развитие механизма инновационной деятельности, поиска разнообразных творческих и креативных путей решения практических и жизненных задач (ситуаций). Таким образом, инновационная деятельность в системе обучения, направлена на качественное изменение личности ребенка в сравнении с

существующими традиционными системами воспитания и обучения. Достижение цели становится возможным при внедрении в образовательную деятельность инновационных технологий. Инновации внедряются в дидактические и воспитательные программы, они призваны для мотивации детей на получение образования, развития самостоятельности, формирования нестандартного мышления, творческого подхода к решению практических задач и жизненных ситуаций, максимальное развитие способностей и врожденных придатков. Благодаря инновации можно раскрыть потенциал ребенка, достичь его нравственного совершенства. Педагог направляет учащихся, дает им способы получения информации путем ее добывания. Учащиеся не получают готовые знания, а сами их добывают путем организации проектной деятельности, индивидуальной работы, работы в группах, парного взаимодействия, мобильной групповой деятельности.

Инновационная образовательная среда базируется на включении в её состав информационных образовательных ресурсов, а современные школы располагают таким богатым арсеналом информационных ресурсов как: интерактивные доски, программы для создания презентаций, тесты и опросники. Их использование является доступным для каждого учащегося, так как ими можно пользоваться на персональных компьютерах, смартфонах, планшетах, ноутбуках. Важно каждому учащемуся предоставить тот объем и вариант работы, который будет соответствовать его интеллектуальному и эмоциональному потенциалу. Инновации в обучении предусматривают новые методики преподавания, включая мультимедийные программы и авторские разработки. Новые формы организации занятий подразумевают, например, лекционно-семинарский вариант проведения уроков в школе. Результатом, ожидаемым в процессе исследовательской деятельности, становится написание персональных докладов и эссе, курсовых работ, научных конференций, диспутов или проведение мероприятия в рамках выбранного направления работы. Для тщательной подготовки учебного занятия с использованием инновационных технологий требуется желания педагога развивать свою информационную культуру и компьютерную грамотность. В инновационном пространстве повышаются требования к самой личности школьного наставника. Он

теперь должен не просто много знать, но и быть информированным в самых последних новостях знания. Не просто компетентен, но и профессионал в самом глубоком смысле: интеллектуальные возможности сопряжены со способностью освоить новейшие технологические достижения, в том числе информационные. В рамках реализаций Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах сделано многое. В частности, был пересмотрен подход к подготовке педагогических кадров. Словом, созданы соответствующие условия для реализации потенциала детей, сформирована необходимая для этого среда. В современном мире растет потребность в квалифицированных кадрах. Нашей стране нужны профессионалы, кадры, стремящиеся к знаниям и постоянному совершенствованию навыков. И роль системы образования в этом процессе нельзя переоценить. Только образованное общество способно достичь устойчивого прогресса, реализовать структурные реформы. Система образования не может не учитывать то, что у учащихся меняется способ усвоения информации. Появляются новые методики, разработанные специально для учащихся. Поддержка талантливой молодёжи должна способствовать её самореализации и успеху, развитию её потенциала и его эффективному использованию в интересах государства и общества.

Список используемой литературы:

1. Макарова С.Э. Инновации в образовании // Современные научные исследования и инновации. 2015. №1. Ч.3.
2. А. Шин. Просвещение – в основе прогресса государства и общества. // Мнение 2022